

УДК 336.225.642.1

JEL classification: K33; M16; P48

АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ КАК СОКРАЩЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ИЗДЕЖЕК УЧАСТНИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

©*Манушина А. П.*, SPIN-код: 8371-7548, канд. экон. наук,
Российская таможенная академия, г. Люберцы, Россия, *smarkgtu@mail.ru*

©*Пушкина А. А.*, ORCID: 0000-0001-8980-2365,
Российская таможенная академия, г. Люберцы, Россия, *a.pushkina@customs-academy.ru*

©*Пушкина И. А.*, ORCID: 0000-0002-9506-2997,
Российская таможенная академия, г. Люберцы, Россия, *i.pushkina@customs-academy.ru*

ADVANCE PAYMENTS IN CUSTOMS AUTHORITIES AS CUSTOMS COSTS REDUCING IN BUSSINES

©*Manushina A.*, SPIN-code: 8371-7548, Ph.D.,

Russian customs academy, Lyubertsy, Russia, smarkgtu@mail.ru

©*Pushkina A.*, ORCID: 0000-0001-8980-2365,
Russian customs academy, Lyubertsy, Russia, a.pushkina@customs-academy.ru

©*Pushkina I.*, ORCID: 0000-0002-9506-2997,
Russian customs academy, Lyubertsy, Russia, i.pushkina@customs-academy.ru

Аннотация. Международная экономическая интеграция предполагает рост торговли, а вместе с тем и ее упрощение. Сокращение таможенных издержек является существенным фактором, способствующим развитию экономических отношений. В статье исследованы особенности уплаты авансовых платежей таможенному органу.

На основе анализа динамики поступления авансовых платежей в государственный бюджет были определены проблемы и пути совершенствования современной системы авансовых платежей в таможенных органах в рамках Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Abstract. International economic integration supposes trade growth and simplification. Customs costs reducing influence economic relationship development. In the article features of advance payments transfer in customs authorities were studied.

On the basis of advance payments transfer in the federal budget, there were developed the problems and the applying ways of improvement of the modern advance payments system within the framework of Customs Code of the Eurasian economic union.

Ключевые слова: авансовые платежи, таможенные платежи, таможенные органы, участник внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Keywords: advance payments, customs payments, customs authorities, foreign trade participant.

Введение

На этапе упрощения таможенных процедур вопрос уплаты таможенных платежей стоит наиболее остро. Выбор способа уплаты остается за декларантом (плательщиком). В том случае, если таможенные платежи уплачиваются денежными средствами, бесспорно, наиболее удобной, хотя и более затратной, для участника ВЭД является уплата авансовым платежом. Согласно О.Б.Сокольниковой, «предоставление в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов денежных средств (денег) является наиболее простым способом обеспечения по реализации, но в то же самое время крайне затратным» [1].

Материал и методы исследования

Методической основой исследования стали следующие научные методы: анализ, аналогия, статистический метод.

Результаты и обсуждения

Согласно п. 1 ст. 48 ТК ЕАЭС, авансовые платежи – это «денежные средства (деньги), внесенные в счет уплаты предстоящих таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и не идентифицированные плательщиком в разрезе конкретных видов и сумм таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин» (1). В таком понимании авансовый платеж предполагает перечисление денежных средств таможенному органу. Однако перечисляемая сумма не распределена на конкретные виды таможенных платежей, так как вносится участником ВЭД заранее. Списание сумм, внесенных авансовым платежом, происходит после подачи таможенной декларации. В том случае, если сумма, внесенная участником ВЭД, превышает размер уплаченных таможенных платежей, излишняя сумма может быть возвращена на лицевой счет плательщика. По желанию плательщика она может находиться на счете таможенного органа для последующих выплат. По российскому законодательству, срок нахождения неиспользованных сумм на счетах таможенного органа не может превышать 3 лет, после чего сумма авансового платежа автоматически зачисляется в государственный бюджет (см. Рисунок 1) (2).

Рисунок 1. Порядок зачисления авансового платежа на счет таможенного органа

Авансовый платеж может быть использован для погашения задолженностей. Для списания таких сумм участник ВЭД должен обратиться в таможенный орган с заявлением о списании сумм на погашение задолженностей и пеней.

Современная динамика поступления авансовых платежей в бюджет РФ выглядит следующим образом (Рисунок 2):

Рисунок 2. Динамика поступления авансовых платежей в бюджет РФ на период с 2010 г. по 2017 г., млрд. руб. (1)

Современная система авансовых платежей в бюджет РФ характеризуется нестабильностью поступлений. Такая динамика характеризует особенность уплаты авансовых платежей. Согласно налоговому законодательству РФ, суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Считается, если сумма ежемесячного авансового платежа отрицательна или равна нулю, указанные платежи в соответствующем квартале не осуществлялись.

Как видно, исходя из данных, приведенных на Рисунке 2, в отдельные периоды поступление сумм от авансовых платежей достигало своего минимума (2012 г., 2015 г., 2016 г.) на рассматриваемом временном интервале. К причинам недополучения таких сумм в бюджет РФ относят невозможность использования данного порядка уплаты в отношении ввозной таможенной пошлины. Ввозная таможенная пошлина занимает значительную долю в общей сумме таможенных платежей. Именно поэтому участнику ВЭД удобнее уплатить все таможенные платежи единовременно (например, в месте декларирования). В настоящее время сохраняется рост поступления авансовых платежей в бюджет. На 2017 г. такая сумма составила более 20 млрд. руб.

Для участника ВЭД в части уплаты таможенных платежей авансовым платежом возникает дилемма: с одной стороны, участник ВЭД сокращает издержки, связанные с неверным расчетом сумм таможенных платежей и избавляет компанию от необходимости самостоятельного расчета таких сумм, с другой стороны — зачастую суммы, уплаченные таможенному органу, оказываются выше сумм, подлежащих к уплате. Крупные компании могут себе позволить перевод сумм в большем объеме и их использование при последующих поставках. Для малых компаний перевод авансовых платежей сопряжен с выводом денежных средств из оборота, что вызывает трудности при дальнейшем ведении бизнеса. Трудности для компаний возникают также при изменении ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (ЕТТ ТН ВЭД ЕАЭС), связанные с изменением кода ТН

ВЭД, заявленного в таможенной декларации, а также с несвоевременностью поступления платежа в связи со сбоями в банковской системе и др.

На сегодняшний день во всех таможенных органах созданы технические условия, обеспечивающие возможность удаленной уплаты таможенных и иных платежей (в том числе перечисление авансовых платежей). Доля таможенных и иных платежей, уплаченных с применением технологии удаленной уплаты, в общем объеме платежей, уплаченных с использованием современных информационных технологий, по сравнению с 2016 годом увеличилась в среднем на 7% и составила 535,19 млрд. рублей. Открыты единые лицевые счета 3 670 участникам ВЭД, и в федеральный бюджет за 2017 год с использованием данной технологии перечислено таможенных платежей на сумму более 209,66 млрд. рублей (6).

Современная редакция таможенного законодательства позволяет использовать авансовый платеж также для уплаты ввозной таможенной пошлины, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин (Таблица).

Таблица.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 В ЧАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

<i>Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС)</i>	<i>Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС)</i>
Авансовые платежи предполагают уплату вывозных таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов (2).	Авансовые платежи предполагают уплату таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, а также специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза расширяет понятие авансовых платежей и позволяет использовать для всех видов таможенных платежей.

На сегодняшний день вопрос использования авансовых платежей тесно связан с документооборотом в таможенных органах. Дело в том, что сейчас участник ВЭД оформляет как минимум два платежных поручения для каждого таможенного органа, в который предоставляет таможенную декларацию: первое — по авансовым платежам по сборам за таможенное оформление и НДС, второе — по таможенной пошлине (5).

Заключение (выводы)

Таким образом, авансовые платежи способствуют упрощению таможенных процедур, связанного не только с сокращением времени при проведении таможенного контроля, но также и с качеством работы таможенных органов. Ввозная пошлина является существенной частью таможенных платежей, и потому возможность ее уплаты позволит участникам ВЭД, использующим авансовый платеж на постоянной основе осуществлять уплату таможенных платежей единовременно.

В целях совершенствования современной системы авансовых платежей необходимо создание специального программного средства, которое расширит возможности ЕАЭС, и позволит осуществлять уплату авансовых платежей не только на уровне государств-членов, но и на наднациональном уровне. Предполагается создание единого органа контроля за поступлением платежей на базе Союза. Такая система позволит участнику ВЭД отслеживать поступление авансовых платежей таможенному органу, списание таких сумм, осуществлять иные операции, связанные с контролем уплаченных сумм, а также усовершенствовать контроль за поступлением авансовых платежей в бюджет в рамках ЕАЭС.

В заключение, необходимо отметить, что авансовые платежи позволяют участнику ВЭД сократить таможенные издержки при перемещении товара через таможенную границу ЕАЭС. Устранение существующих проблем позволит увеличить применение авансовых платежей, как крупным, так и малым компаниям.

Источники:

- (1). Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Режим доступа: clck.ru/DnZ3Q.
- (2). Таможенный кодекс Таможенного союза. Режим доступа: clck.ru/DnZ3g.
- (3). Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». Режим доступа: clck.ru/DnZ49.
- (4). Информационно-аналитическое издание ПроВЭД. Режим доступа: clck.ru/DnZ4o.
- (5). Официальный сайт Федерального Казначейства России. Режим доступа: clck.ru/DnZ56.
- (6). Официальный сайт Федеральной таможенной службы. Режим доступа: clck.ru/DnZ5L.

Sources:

- (1). Customs Code of the Eurasian Economic Union. Access mode: clck.ru/DnZ3Q.
- (2). Customs Code of the Customs Union. Access mode: clck.ru/DnZ3g.
- (3). Federal Law No. 311-FZ of 27.11.2010 "On Customs Regulation in the Russian Federation". Access mode: clck.ru/DnZ49.
- (4). Information-analytical edition of PROVED. Access mode: clck.ru/DnZ4o.
- (5). Official site of the Federal Treasury of Russia. Access mode: clck.ru/DnZ56.
- (6). Official site of the Federal Customs Service. Access mode: clck.ru/DnZ5L.

Список литературы:

1. Сокольникова О. Б. Таможенные платежи. М.: РИО РТА, 2016. С. 213-218.

References:

1. Sokolnikova, O. B. (2016). Customs payments. Moscow: RIO RTA, 213-218.

*Работа поступила
в редакцию 24.06.2018 г.*

*Принята к публикации
28.06.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Манушина А. П., Пушкина А. А., Пушкина И. А. Авансовые платежи в таможенных органах как сокращение таможенных издержек участника внешнеэкономической деятельности // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №7. С. 361-365. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/manushina> (дата обращения 15.07.2018).

Cite as (APA):

Manushina, A., Pushkina, A., & Pushkina, I. (2018). Advance payments in customs authorities as customs costs reducing in bussines. *Bulletin of Science and Practice*, 4(7), 361-365.